
O PAPEL DA EDUCAÇÃO NA PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

DOI: 10.5281/zenodo.13377165

Lucas Barroso Rego¹

¹Mestrando em História Social – Universidade Federal do Rio de Janeiro

lucas.barroso@ufrj.br

AT06: Educação e inclusão social.

Introdução: A Educação Básica enfrenta um problema histórico de epistemicídio no Brasil, em que as contribuições de grupos periféricos, especialmente negros e indígenas, são sistematicamente ignoradas ou apagadas dos currículos escolares, mesmo após a promulgação das leis nº 10.639/03 e 11.645/08, que exigem a inclusão da história e cultura afro-brasileira e indígena. Este cenário gera exclusão social, aniquilamento da confiança intelectual e falta de representatividade para os educandos desses grupos, perpetuando um ciclo de invisibilidade e desvalorização cultural. A aplicação de ações pedagógicas que mudem esse cenário é de fundamental importância. **Objetivo:** O presente estudo busca examinar a aplicação prática do ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, especificamente por meio da realização do 1º Concurso de Educação Étnico-Racial nas Escolas, como forma de estimular novas epistemologias e subjetividades no ambiente educacional. **Metodologia:** O estudo é baseado em um relato de experiência. A pesquisa se baseia na aplicação de uma ação de fomento à leitura de cunho antirracista durante o estágio obrigatório do autor, envolvendo 32 escolas de uma rede de escolas no Rio de Janeiro. **Resultados:** O concurso promoveu leitura, produção de textos e materiais audiovisuais. As ações visaram à conscientização sobre a diversidade étnico-racial, com atividades realizadas de forma híbrida e mediadas por profissionais da educação. A culminância do projeto envolveu a compilação das melhores produções em um e-book e uma exposição virtual, que deram visibilidade ao trabalho dos estudantes. **Conclusão:** O concurso demonstrou ser uma ação eficaz no combate ao epistemicídio nas escolas brasileiras, promovendo o reconhecimento de identidades culturais diversas. A experiência relatada sublinha a importância de práticas pedagógicas que garantam que a educação se torne um espaço de luta histórica, em que a multiculturalidade seja central para a garantia de direitos.

Palavras-chave: Diversidade; Educação Étnico-Racial; Multiculturalidade.